

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529292>

УДК 004.056.5

МЕТОДЫ И ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Д.А. Кирич,

студент 4 курса, напр. «Информационная безопасность»

В.В. Сааков,

студент 3 курса, напр. «Прикладная информатика»

С.М. Арванова,

научный руководитель,

ст. преп. кафедры КТиИБ,

КБГУ,

г. Нальчик

Аннотация: В данной статье будет рассмотрена методика передачи и обработки персональных данных. Главной целью является обеспечение безопасности данных во время передачи на сервер. Для осуществления операций с информацией используется защищенное соединение. Рассмотрим методы, обеспечивающие надежную передачу на примере сетевой модели TCP/IP. В статье проводится сравнение IPS и IDS систем, для сетевой безопасности. Также, уделим внимание таким технологиям, как прокси и VPN.

Ключевые слова: безопасность, персональные данные, защита, сервер, защищенное соединение, несанкционированный доступ (НСД)

METHODS, HARDWARE AND SOFTWARE TOOLS FOR PROTECTING INFORMATION FROM UNAUTHORIZED ACCESS TO THE INTERNET

D.A. Kirin,

4th year student, ex. «Information Security»

V.V. Saakov,

3th year student, ex. «Applied Informatics»

S.M. Arvanova,

Scientific Director,

Senior Lecturer of CT&IS,

KBSU,

Nalchik

Annotation: This article will consider the methodology of the transfer and processing of personal data. The main goal is to ensure the security of data during transmission to the server. A secure connection is used to perform operations with information. Let's consider the methods that ensure reliable transmission on the example of the TCP/IP network model. The article compares IPS and IDS systems for network security. Also, we will pay attention to technologies such as proxy and VPN.

Keywords: security, personal data, protection, server, secure connection, unauthorized access (UAc)

Под информационной безопасностью (ИБ) стоит понимать практику предотвращения НСД [1], использования, раскрытия, изменения, записи или уничтожения информации. Понятие ИБ является универсальным, поэтому применяется вне зависимости от формы, которую могут принимать данные (в каком бы виде они не были – на электронном, либо физическом носителе).

Главным правилом в защите от НСД является понимание «трех китов» информационной безопасности – конфиденциальности, целостности, доступности.

Конфиденциальность – означает свойство быть информации сокрытой от нежелательных глаз, то есть от неавторизованных пользователей систем через сеть Интернет.

Целостность – означает сохранение точности и неподдельности (оригинальности и первозданности) наших данных [2].

Доступность – означает, что имеющаяся информация всегда и легкодоступна для всех желающих её получить.

Авторизация – предоставление доступа определенной группе лиц, для выполнения каких-то действий. Относится к описанию того, к чему у учетной записи пользователя имеются привилегии, а к чему нет.

Учет – ведение записей о том, какие ресурсы или услуги имеют возможность использовать пользователи, а также, что они делали, когда использовали какую-либо систему (рис. 1).

Рисунок 1 – Пример учета (аудита)

Сетевой уровень (network layer) [3]:

1. Объединяет сети, построенные на основе разных технологий.
2. Создание составной сети, согласование различий в сетях.
3. Адресация (сетевые и глобальные адреса).
4. Определение маршрута пересылки пакетов в составной сети (маршрутизация).

Аппаратные средства защиты информационных систем – средства защиты информации и информационных систем, реализованных на аппаратном уровне. Данные средства являются необходимой частью безопасности информационной системы, хотя разработчики аппаратуры обычно оставляют решение проблемы информационной безопасности программистам [4].

Классификация аппаратных средств защиты представлена ниже (табл. 1):

Таблица 1 – Классификация аппаратных средств

По функциональному значению	Средства обнаружения Средства поиска Детальных измерений Активного противодействия Пассивного противодействия
По техническим возможностям	Общего назначения Профессиональные комплексы

К средствам активного противодействия можно отнести IPS системы [5], которые всё время контролируют сетевой трафик и противодействуют прохождению нежелательного потока.

К средствам пассивного противодействия относятся IDS системы, которые так же, как и IPS следят за поток трафика, но не оказывают на него влияния. Они выводят информацию в журналы, а при отклонении от нормы «белых листов» сообщают об этом уведомлениям и флажками.

Наглядное сравнение можно увидеть ниже (рис. 2):

Рисунок 2 – Сравнение IPS и IDS систем

Virtual Private Network (VPN) – является туннелем, через который проходит трафик. Пользователи получают защищенное соединение. Виртуальные Приватные Сети являются шифрованной линией связи [6]. Данная технология позволяет обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх другой сети, к примеру – через Интернет (рис. 3).

Как работает VPN

Рисунок 3 – Принцип работы VPN

Прокси – промежуточный сервер (комплекс программ) в компьютерных сетях, выполняющий роль посредника между пользователями и целевым сервером [7].

Защита информации от несанкционированного доступа в сети Интернет несомненно комплексная задача. Она включает себя использование различных правил и технологий. Построение удачного «купола» безопасности вокруг проекта организации или личного проекта сможет сыграть ключевую роль в жизнеспособности структур, а также позволит всегда быть конкурентным на фоне общей картины рынка [8]. Благодаря проведенному исследованию в области защиты от несанкционированного доступа (НСД), появляется больше возможностей не позволить злоумышленникам получить ценные для них данные.

Список литературы

- [1] Wikipedia. Несанкционированный доступ [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Несанкционированный_доступ. (дата обращения: 04.09.2021).
- [2] Wikipedia. Целостность данных [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Целостность_информации. (дата обращения: 04.09.2021).
- [3] Habr. Сетевая модель OSI [Электронный ресурс]. – URL: <https://habr.com/ru/post/307252/>. (дата обращения: 04.09.2021).
- [4] Infrourok. Классификация аппаратных средств защиты [Электронный ресурс]. – URL: <https://infourok.ru/lekcija-apparatnie-sredstva-zaschiti-informacii-mdkinformacionnaya-bezopasnost-3243340.html>. (дата обращения: 04.09.2021).
- [5] Selectel. IPS и IDS системы. [Электронный ресурс]. – URL: <https://selectel.ru/blog/ips-and-ids/>. (дата обращения: 04.09.2021).
- [6] Касперский. Что такое VPN? [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kaspersky.ru/blog/vpn-explained/10635/>. (дата обращения: 04.09.2021).
- [7] Timeweb. Что такое Прокси. [Электронный ресурс]. – URL: <https://timeweb.com/ru/community/articles/chto-takoe-proksi-server-zachem-on-nuzhen-i-kak-ego-nastroit>. (дата обращения: 04.09.2021).
- [8] Habr. Информационная безопасность предприятий [Электронный ресурс]. – URL: <https://habr.com/ru/post/529178/>. (дата обращения: 04.09.2021).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Wikipedia. Unauthorized access [Electronic resource]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Unauthorized_Access. (date of access: 09/04/2021).
- [2] Wikipedia. Integrity of data [Electronic resource]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Information_Integrity. (date of access: 09/04/2021).
- [3] Habr. OSI network model [Electronic resource]. – URL: <https://habr.com/ru/post/307252/>. (date of access: 09/04/2021).
- [4] Infrourok. Classification of hardware protection [Electronic resource]. – URL: <https://infourok.ru/lekcija-apparatnie-sredstva-zaschiti-informacii-mdkinformacionnaya-bezopasnost-3243340.html>. (date of access: 09/04/2021).
- [5] Selectel. IPS and IDS systems. [Electronic resource]. – URL: <https://selectel.ru/blog/ips-and-ids/>. (date of access: 09/04/2021).
- [6] Kaspersky. What is VPN? [Electronic resource]. – URL: <https://www.kaspersky.ru/blog/vpn-explained/10635/>. (date of access: 09/04/2021).

[7] Timeweb. What is Proxy. [Electronic resource]. – URL: <https://timeweb.com/ru/community/articles/что-такое-proksi-server-zachem-on-nuzhen-i-kak-ego-nastroit>. (date of access: 09/04/2021).

[8] Habr. Information security of enterprises [Electronic resource]. – URL: <https://habr.com/ru/post/529178/>. (date of access: 09/04/2021).

© Д.А. Кирин, В.В. Сааков, 2021

Поступила в редакцию 28.08.2021

Принята к публикации 05.09.2021

Для цитирования:

Кирин Д.А., Сааков В.В. Методы и программно-аппаратные средства защиты информации от несанкционированного доступа в сети интернет // Инновационные научные исследования. 2021. № 9-1(11). С. 31-37. URL: <https://ip-journal.ru/>